

Nombre autora: Waldimeiry Correa da Silva

ORCID: 0000-0002-1863-8454

Departamento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Título obra: *Maternidad subrogada. Vulnerabilidades, Derechos Humanos, Explotación y Autonomía*

Título en otro idioma:

Pamplona: Thomson-Aranzadi. 230páginas

<https://rebiun.baratz.es/OpacDiscovery/public/query/search/action?q=9788413904757>

ISBN: 978-84-1390-477-1

Resumen y palabras clave (:

Describe y analiza el debate en torno a la maternidad subrogada, realiza una reflexión crítica sobre la complejidad de actores, estructuras y procesos involucrados en esta práctica transnacional y analiza su posible relación con las formas contemporáneas de esclavitud, a luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Esta obra explica la complejidad que envuelve la maternidad subrogada a partir de su concepto y significado, sus dimensiones: bioética, económica, sociojurídica, política, transnacional, de género y de clase. Para ello, explica como está fundamentado tanto el debate contrario y el favorable a su regulación; como los intereses y derechos en conflicto. Expone y analiza el panorama jurídico internacional, europeo y español sobre la materia a luz del derecho internacional de los derechos humanos y apoyado en la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A partir de ahí, explora la posible sinergia negativa de la maternidad subrogada como una forma contemporánea de esclavitud y reivindica la defensa del interés superior del niño y de la madre gestante a que no sean objetos de explotación. Concluye exponiendo la necesidad de una respuesta fundamentada en la interseccionalidad para lograr una situación de justicia social. Para ello, urge una regulación internacional que ofrezca un estándar internacional que tenga como eje vertebral la protección de los Derechos Humanos de todas las personas involucradas en el proceso de la MS.

Indice:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. IntroducciónII. Maternidad subrogada: significados, modalidades y controversias<ul style="list-style-type: none">1. En defensa de la Gestación Subrogada<ul style="list-style-type: none">1.1 Derecho a la reproducción y a la libertad reproductiva1.2 Dignidad y autonomía de la mujer1.3 Derechos de los niños nacidos por gestación subrogada1.4 Defensa de la Regulación y seguridad jurídica para todas las partes involucradas2. Rechazo a la Maternidad Subrogada y al Vientre de Alquiler<ul style="list-style-type: none">2.1. La libertad, autonomía y consentimiento<ul style="list-style-type: none">A) La libertadB) La autonomía |
|--|

C) El Consentimiento

2.2 Cosificación y deshumanización: desvirtualización del concepto de maternidad

2.3 Contrato abusivo

3. Turismo reproductivo y el mercado transnacional de la maternidad subrogada

III. **El panorama global de la maternidad subrogada**

4. El panorama global de la maternidad subrogada

5. Análisis del fenómeno de la maternidad subrogada a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

5.1 La contribución del Derecho Internacional Privado para la protección del interés superior del niño

5.2 Vulneración con respecto al Derecho Internacional del Niño

5.2.1 ¿La MS protege el interés superior de los niños?

5.3 La adopción internacional

5.4 Vulneración del Derecho Internacional con respecto a la madre sustituta

6. Análisis de la maternidad subrogada en los países europeos

6.1 Prohibición explícita de la MS

6.2 Prohibición implícita

6.3 Legislación ambigua

6.4 Admisión amplia

6.5 Admisión restrictiva

6.6 ¿La Unión Europea ofrece una herramienta para trabajar de forma conjunta el tema?

7. La interpretación viva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

7.1 La respuesta del TEDH a partir del vínculo genético establecido y la protección del interés superior del menor

7.1.1 Caso Mennesson y Labassee vs. Francia, 26 de junio de 2014

7.1.2 Caso Foulon y Bouvet vs Francia, de 21 de julio de 2014

7.1.3 Caso Laboire vs Francia 19 de enero de 2017

7.1.4 Asuntos C c. Francia y E c. Francia, de 19 noviembre de 2019 y D. contra Francia, de 16 de julio de 2020

7.1.5. Caso D. y otros c. Bélgica, sentencia de 8 julio de 2014

7.2 Respuesta a la violación del artículo frente la ausencia de vínculo genético entre los padres/madres intencionales

7.2.1 Caso Paradisso y Campanelli vs Italia, de 24 de enero de 2017

7.2.2 Valdís Fjölfnisdóttir and Others v. Iceland, 18 May 2021

7.3 TEDH valoraciones fácticas y discreción cuanto a la gestación subrogada

8. La maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico español

8.1 La maternidad subrogada según la interpretación de la administrativa y judicial española

8.2 La posición del Tribunal Supremo en defensa de la Dignidad Humana y la nulidad del contrato

8.3 La perspectiva sociopolítica y los intereses enfrentados

IV. ¿La maternidad subrogada puede ser considerada una forma contemporánea de esclavitud?

9. La esclavitud clásica: contexto y concepto
10. La definición jurídica de la esclavitud
11. La prohibición y condena a la esclavitud a través de otros instrumentos y de la jurisprudencia internacional
12. La esclavitud contemporánea en el contexto actual
13. Relación entre las formas contemporáneas de esclavitud y la maternidad subrogada
 - 13.1. La venta de niños en el contexto de la subrogación
 - 13.2 La esclavitud de la mujer como madre gestante
 - 13.3 La trata de mujeres y niños en el proceso de la maternidad subrogada

V. Consideraciones finales

Referencias bibliográficas

Proyecto de investigación: Financiado con la ayuda del Proyecto “Esclavitud contemporánea y trata de personas en el contexto internacional, nacional y andaluz: un estudio jurídico multidisciplinar y transversal”. Ref.: P18-RT-2253. FEDER/J.A (2020-2022